

УДК 549:551.3.

ПРОДУКТИ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ЦЕНТРАЛЬНОГО КРИВБАСУ

Іванченко Д.В., Іванченко В.В., Новіченко Н.С.

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоекології і осадового рудоутворення НАН України», м. Київ, Україна,
omgor.nanu@gmail.com

IRON ORE MINING PRODUCTS IN THE ATMOSPHERIC AIR OF CENTRAL KRYVBAS

Ivanchenko D.V., Ivanchenko V.V., Novichenko N.S.

State Scientific Institution "Center for Problems of Marine Geology, Geoecology and Sedimentary Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine"
omgor.nanu@gmail.com

The features of aeolian sedimentogenesis in one of the most heavily loaded industrial regions of Ukraine have been studied. The main sources of atmospheric air pollution have been identified: dumps of overburden and host rocks and the tailings storage of a mining and processing plant. Data on the granulometry, mineral and chemical composition of air dust have been presented. The manifestations of technogenic and natural differentiation of mineral matter as a component of modern aeolian processes in industrially loaded regions have been characterized.

Вступ. Атмосферне повітря містить значну кількість мінеральних часточок: продуктів пилових бурь, вулканічного попелу тощо. Глобальний характер має забруднення повітряного простору часточками промислового походження, особливо продуктами підприємств гірничозбагачувального комплексу. Дослідження складу, морфометричних характеристик пилових виділень дозволяють визначити джерела їх утворення, закономірності просторового розподілу і екологічний вплив в гірничодобувних регіонах, і тому являються *актуальними*.

Літературний огляд. Еолові процеси є достатньо вивченими з точки зору вітрової ерозії, динаміки переносу і осадження продуктів, геоморфології рельєфу [1-4]. Значна кількість робіт присвячена забрудненню атмосферного повітря тонкодисперсними промисловими відходами [5, 6]. В меншій мірі досліджено хімічний і мінеральний склад полігенного (природно - техногенного) пилу, пов'язаного з діяльністю гірничодобувних підприємств і збагачувальних фабрик окремих промислових регіонів і центрів [7].

Мета роботи: визначення головних факторів атмосферного пилоутворення в одному з гірничо-видобувних регіонів України.

Задачі – інструментальне виділення пилових часточок з повітряного потоку, вивчення відібраних зразків повітряного пилу методами оптичної і електронної мікроскопії, морфометричні, мінералого-геохімічні дослідження мінеральних часточок та впливу техногенних морфоструктур регіону на їх формування.

Об'єкти дослідження: зразки пилу, виділені з атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони навколо об'єктів ПРАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» (ЦГЗК): зовнішній відвал кар'єру № 2 Глеюватського родовища (проба 1); відвал №2 Артемівського кар'єру (проба 2); відвал №3 Артемівського кар'єру (проба 3); хвостосховище (проба 4).

Методи. Запиленість повітря визначалась ваговим методом. Досліджувались фільтруючі елементи пиломіру після протягування через них певного об'єму запиленого повітря. За результатами вимірювань, концентрація пилу склала $0,22 \text{ г/м}^3$. Діагностика мінералів повітряного пилу, затриманих тканиною фільтра, виконана за допомогою оптичного і растрового електронного мікроскопу (РЕМ) та мікрозондового аналізу (МЗА).

Результати. Розміри часточок атмосферного пилу, за даними РМА, знаходяться в інтервалі 0-100 мкм. Характер розподілу бімодальний. Перший максимум спостерігається в інтервалі від 20 до 5 мкм, другий – менше 2,5 мкм. Перший максимум домінує у пробі повітряного пилу, відібраного в районі хвостосховища, другий - поблизу відвалів розкривних порід.

У складі атмосферного пилу прогнозовано встановлено домінування *мінералів*, що походять з гірських порід і руд Криворізької серії: гематиту, магнетиту, гетиту, кумінгтоніту, біотиту, глаукофану. У меншій кількості присутній кварц. Також поширені техногенні компоненти: металеві часточки, мікропластик тощо (рис. 1).

У *хімічному складі* атмосферного пилу, за даними МЗА, домінують залізо, кремнезем і кисень, що корелюється з даними мінералогічного аналізу.

Обговорення і висновки. Наведені дані свідчать, що атмосферний пил у дослідженому районі має переважно місцеві джерела, які чітко виділяються у рельєфі місцевості і мають специфічний гранулометричний, мінеральний і хімічний склад. Серед часточок пилу домінують оксиди і силікати заліза, а також кварц, винесені з відкритих ділянок діючих відвалів і хвостосховищ ГЗК. Серед оксидів переважають гематит, гетит, гідрогематит і гідрогетит зі складу гематитових (окислених) кварцитів, що транспортуються до відвалів видобувних кар'єрів [8]. Магнетит присутній у підпорядкованій кількості. Він походить, в основному, зі зневоднених ділянок хвостосховища ГЗК. Значна частина SiO_2 міститься у вигляді силікатів.

а

б

Рисунок 1. Техногенні джерела і мінеральний склад атмосферного пилу у Центральному Кривбасі: а - відвал розкривних порід Глеюватського родовища; б - суха пульпа хвостів збагачення ЦГЗК; в – часточки атмосферного пилу, затримані на фільтрі приладу ВЛР-200 №9 ULAB 101; г – магнетит; д – глаукофан; е – гетит; є - пластинка металевого заліза. г-є – оптичний мікроскоп, збільшення – 1400^x; в, є – РЕМ, МЗА.

У порівнянні з відвалами розкривних порід і хвостосховищем ГЗК, атмосферний пил містить більше силікатів і оксидів заліза, і менше кварцу. На думку авторів, це є проявом седиментаційної еолової диференціації мінеральної сировини у складному природно-техногенному процесі її видобутку, подрібнення, збагачення, перевантаження, складування та вітрової ерозії. Завдяки своїм фізичним і технологічним властивостям, морфології індивідів і їх фрагментів [9], силікати і оксиди подрібнюються і переносяться атмосферними потоками більш ефективно ніж кварц. Тому, не зважаючи на безумовне домінування останнього у розкривних породах відвалів і хвостах збагачення ГЗК, в атмосферному повітрі вміст кварцу менший сумарного вмісту оксидів, гідроксидів і силікатів заліза.

Подяки. Автори висловлюють подяку керівництву і технічному персоналу ПРАТ «ЦГЗК» за надану допомогу при виконанні польових робіт і лабораторних досліджень.

Література

1. Вихованець Г. В. Коефіцієнт співвідношення як показник еолової диференціації на піщаних берегах морів // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 2002. Т. 7., вип. 4. С. 7–12.

2. *Вихованець Г. В.* Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів: автореферат дисертації на здобуття ступеня доктора географічних наук. Одеса: ОНУ, 2004. 53 с.
3. *Craddock R. A.* Aeolian processes on the terrestrial planets: Recent observations and future focus. *Physical Geography*. 2012. 36(1). P. 110–125. <https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/17607/201280.pdf>
4. *Livingstone I., Warren A.* Aeolian Geomorphology: an Introduction. Harlow: Longman, 1996. 058208704X. <http://nectar.northampton.ac.uk/5691/>
5. *Багрії І. Д., Бінов П. В., Белокопитова Н. А.* та ін. Геоекологічні проблеми Криворізького басейну в умовах реструктуризації гірничодобувної галузі. Київ: Фенікс, 2002. 190 с.
6. *Олішевська Ю. А.* Проблема забруднення атмосферного повітря у великих містах (на прикладі м. Києва). *Фізична географія та геоморфологія*. 2011. Вип. 1(62). С. 123–130. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/fgtg/fgtg_2011_62.pdf
7. *Ємельянов В. О., Іванченко А. В., Іванченко Д. В., Кузьменко О. Б., Іванченко В. В.* (2025). Особливості еолового седиментогенезу на півдні Криворізького залізорудного басейну. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євтеховські читання»* (4 квітня 2025, Кривий Ріг), 142-143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301879>.
8. *Іванченко А. В., Харитонов В. М., Іванченко В. В., Кузьменко А. Б.* Гематитова сировина у відвалах гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євтеховські читання»* (5 квітня 2024 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького національного університету, 2024. С. 32–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14882500>
9. *Іванченко В. В.* Морфологічні ознаки мінеральних індивідів і агрегатів як фактор седиментаційної диференціації речовини. *Матеріали наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка*. Київ, 2019. Т.1. с. 159-160.